

ÜNSİYYƏTİN PEDAQOJİ PROSESDƏ ROLU

CEYRAN BƏDRƏDDİN QIZI KULİYEVA

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Sosial-mədəni fəaliyyət kafedrasının baş müəllimi, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Annotasiya. Bu məqalə pedaqoji ünsiyyətin təhsil psixologiyasındakı roluna və müəllim-şagird qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafına həsr olunub. Məqalədə müəllimin psixoloji biliklərə yiyələnməsinin və bu biliklərin tədris prosesinə tətbiqinin əhəmiyyəti vurğulanır. Müəllim və şagirdlər arasında effektiv ünsiyyətin yaradılması, şagirdin inkişafını dəstəkləyən əlverişli psixoloji mühitin təmin edilməsi və təhsildə müsbət nəticələrin əldə olunması üçün pedaqoji ünsiyyətin funksiyalarından istifadə edilə bilər. Məqalə, həmçinin pedaqoji ünsiyyətin həm nəzəri, həm də praktik aspektlərini araşdırır və müəllimlərin peşəkar inkişafını dəstəkləyən üsul və metodları təqdim edir.

Açar sözlər: Pedaqoji ünsiyyət, təhsil psixologiyası, müəllim-şagird münasibətləri, psixoloji biliklər, şagird inkişafı, İnsani münasibətlər, tədris və tərbiyə, peşəkar inkişaf, emosional zəka, psixoloji mühit, ünsiyyət funksiyaları

Annotation. This article focuses on the role of pedagogical communication in educational psychology and its impact on teacher-student interactions. It emphasizes the importance of teachers acquiring psychological knowledge and applying it in the teaching process. The article highlights how effective communication between teachers and students can foster a conducive psychological environment that supports student development and contributes to positive educational outcomes. It further explores both the theoretical and practical aspects of pedagogical communication, offering strategies and methods to enhance the professional growth of educators.

Keywords: Pedagogical communication, educational psychology, teacher-student interaction, psychological knowledge, student development, interpersonal relationships, teaching and education, professional development, emotional intelligence, psychological environment, communication functions

Аннотация. Статья посвящена роли педагогического общения в образовательной психологии и влиянию взаимодействий между учителем и учеником. В ней подчеркивается важность приобретения учителями психологических знаний и их применения в учебном процессе. Рассматривается, как эффективное общение между учителем и учениками может создать благоприятную психологическую атмосферу, поддерживающую развитие учащихся и способствующую положительным образовательным результатам. В статье также анализируются теоретические и практические аспекты педагогического общения и предлагаются методы, поддерживающие профессиональный рост преподавателей.

Ключевые слова: Педагогическое общение, образовательная психология, отношения учитель-ученик, психологические знания, развитие ученика, межличностные отношения, обучение и воспитание, профессиональное развитие, эмоциональный интеллект, психологическая атмосфера, функции общения

Pedaqogika istənilən cəmiyyətdə ən mühüm fəaliyyət sahələrindən biri hesab olunur. Müəllimlər uşaqların dünyagörüşünün və inkişafında mühüm rol oynayır, onlara inamlı və həyatda uğur qazanmağa kömək edir. Bununla belə, effektiv müəllimlər tapmaq həmişə asan olmur və yalnız bəzi müəllimlər öz işlərində əla nəticələrlə öyünə bilər. Müəllimin peşəkar yüksəliş yolunda uğur qazanmasının ən ümdə yollarından biri də psixologiya sahəsində bilik və metodlardan istifadə etməsidir. Bu yazımda mən pedaqoji prosesdə ünsiyyətin müstəsna rolu barədə bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm.

Psixoloji bilik və bacarıqlara malik olmaq müəllimə məlumatı emal etməkdə, şagirdlər və onların valideynləri ilə səmərəli ünsiyyət qurmaqda kömək edə bilər. Psixoloji biliklər müəllimlərə

şagird davranışını idarə etməkdə də kömək edə bilər ki, bu da öz növbəsində bütün şagirdlərin akademik fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. [Əliyev, Q., 2012, səh 75]. Müasir təhsildə müəllimlərin hər birinin şagirdin fərdi ehtiyaclarını nəzərə alması və onların hər birinin uğur qazanmasına kömək etməsi üçün müxtəlif üsullardan istifadə etməsi çox önəmlidir. Ünsiyyət psixoloji proseslərdən biridir və insanların sosiallaşması, cəmiyyətdə mövqeyi məhz ünsiyyət prosesi ilə birbaşa əlaqəlidir. İnsanlar birgə yaşayış və birgə fəaliyyət zamanı ünsiyyətə girirlər. İnsanın hər cür fəaliyyətində ünsiyyət zəruri şərt kimi özünü göstərir. Ünsiyyət olmadan insanların birgə fəaliyyəti həyata keçirməsi mümkün deyildir. Ünsiyyət insanlar arasında informasiya mübadiləsi olmaqla bərabər, qarşılıqlı təsir prosesi, real gerçəkliyi əks etdirmək vasitəsidir [Slavin, R.E., 2018, səh 29].

Ünsiyyət prosesində insanlar arasında fikir, bilik, rəy, təcrübə və hisslər mübadiləsi gedir, onlar bir-birinin inam və əqidəsinə təsiri olan müxtəlif tipli məlumatları əsasən başqaları ilə ünsiyyət prosesində əldə edir, öz bilik və təsəvvürlərini başqalarına aşılalırlar. Ünsiyyət eyni zamanda şəxsiyyətin formalaşmasına da müəyyən tərzdə istiqamət verir. Demək olar ki, şəxsiyyətin təşəkkülü müəyyən mənada ünsiyyət prosesinin məhsuludur. Ünsiyyətin özünəməxsus məzmunu, məqsədi və vasitələri mövcuddur. Uğurlu pedaqoji ünsiyyət müəllimin səmərəli peşə fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Şagirdin ictimailəşməsində, onun şəxsi inkişafında pedaqoji ünsiyyət mühüm rol oynayır. Etiraf etməliyik ki, hətta təcrübəli müəllimlər belə pedaqoji işi çətinləşdirən, tez-tez kəskin narazılıq hissi yaradan ünsiyyət çətinlikləri ilə üzləşirlər. Müasir dövrdə müəllimin zamanla ayaqlaşması çətinləşib. Təhsil şəraiti sürətlə dəyişir. Bir tərəfdən nə istədiklərini və ona necə nail olacağını bilən uşaqların, digər tərəfdən isə bu gün üçün yaşayan, heç nə istəməyən və heç nəyə can atmayan uşaqların mövcudluğu reallıqdır. Şagirdlərlə ünsiyyətin həm obyektiv, həm də subyektiv amillərlə çətinləşməsi müəllimi ünsiyyətin mürəkkəb aspektləri barədə düşünməyə məcbur edir. Ünsiyyət psixologiya elminin ən mühüm kateqoriyasıdır [Həsənova, S., 2015, səh 72]. Ünsiyyətsiz pedaqoji qarşılıqlı əlaqə mümkün deyil. Əgər əvvəllər tədris prosesi “müəllim-şagird” münasibətlərinin subyekt-obyekt kontekstiyə bağlı olan pedaqoji fəaliyyətin psixologiyasına həsr olunmuşdusa, hazırda bu fəaliyyətdə pedaqoji ünsiyyət problemlərinin əməkdaşlıq şəraitində öyrənilməsinə mühüm diqqət yetirilir. Pedaqoji ünsiyyət müəyyən pedaqoji funksiyaların yerinə yetirilməsi zəminində əlverişli psixoloji ab-havanın yaradılmasına, eləcə də müəllimlə şagird arasında münasibətlərin və təhsil fəaliyyətinin psixoloji optimallaşdırılmasına yönəlmiş sinifdə və ondan kənarında müəllimlə şagirdlər arasında peşəkar ünsiyyətdir.

Pedaqoji ünsiyyətin mahiyyətini başa düşmək üçün onun bəzi funksiyalarına nəzər salaq.

1. Müəllim və şagirdlər arasında idrak və affektiv qiymətləndirici xarakterli məlumat mübadiləsi ilə bağlı informasiya funksiyası.

2. Müəllim tərəfindən şagirdlərin qavrayış və dərk etmə xüsusiyyətlərini əks etdirən sosial-perseptual funksiya. Bu funksiyanın tətbiqində məqsəd şagird davranışının xarici təzahürlərinin arxasında onun motivləri, hisslərini görə bilmək, onun şəxsi xüsusiyyətlərini tanımaqdır.

3. Şagirdlərlə ünsiyyətdə müəllimin özünü təqdim etməsi, özünü ifadə etməsi funksiyası. Müəllim şagirdlərlə ünsiyyətdə öz daxili dünyasını həqiqi şəkildə əks etdirə bilirsə, bu onun əsl özünüifadəsidir.

4. İnteraktiv funksiya müəllimin şagirdlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili və tənzimlənməsi ilə bağlıdır.

5. Affektiv funksiya dərstdə əlverişli psixoloji mühitin yaradılmasını, tədris iştirakçıları arasında emosiya və hisslərin mübadiləsini, emosional vəziyyətlərin müəllim (həm özünün, həm də şagirdlərin) tərəfindən tənzimlənməsini nəzərdə tutur [Hacıyeva, M., 2018, səh 56].

Pedaqoji ünsiyyətin mahiyyəti müəllimlə şagirdlər arasında sinifdə və ya ondan kənarında (tədris və tərbiyə prosesində) müəyyən pedaqoji funksiyaları yerinə yetirən və əlverişli psixoloji mühitin yaradılmasına, şagird kollektivi daxilində tədris fəaliyyətinin və müəllimlə şagirdlər arasında münasibətlərin optimallaşdırılmasına yönəlmiş peşəkar ünsiyyətdən ibarətdir. Pedaqoji ünsiyyət müəllimlər və şagirdlər, tələbələr arasında ünsiyyətin, qarşılıqlı anlaşmanın və qarşılıqlı əlaqənin təşkili, və inkişafının çoxşaxəli prosesidir. Pedaqoji ünsiyyət onların birgə fəaliyyətinin məqsədləri və məzmunu ilə yaranır.

Peşəkar-pedaqoji ünsiyyət pedaqoji fəaliyyətin məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsini təmin etməklə bərabər, eyni zamanda müəllimlə şagirdlərin sosial-psixoloji qarşılıqlı əlaqəsini təşkil edən və istiqamətləndirən texnika və metodlar sistemidir.

Pedaqoji ünsiyyət ünsiyyətçilər arasında məlumat mübadiləsi, qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili və ünsiyyət tərəfdaşları tərəfindən bir-birinin qavranılması və qarşılıqlı anlaşmanın qurulmasını həyata keçirir. Qeyd olunan bu xüsusiyyətlər pedaqoji ünsiyyətin ağır vəzifə deyil, təbii və hətta sevincli qarşılıqlı əlaqə prosesi olmasından xəbər verir.

Pedaqoji ünsiyyət çoxşaxəlidir. Ünsiyyətin ümumi funksiyalarına aşağıdakıları aid edə bilərik:

1. İdrak prosesinin dəstəyi ilə ətraf aləmin izahının ifadə edilməsi;
2. İdrak edilən hadisələrdə sosial və şəxsi əhəmiyyətli cəhətlərin intonasiyası;
3. Danışanın ünsiyyətə və həmsöhbətə münasibətini ifadə edən emotiv halın yaranması;
4. Şagird, tələbə şəxsiyyətinin tərbiyəvi, məqsədyönlü şəkildə ictimai faydalı keyfiyyətlərinin formalaşdırılması;
5. Şagird və tələbənin özünüifadə prosesini asanlaşdırması;
6. Öz imkanlarının aktuallaşması prosesinin yaradılması [Бодалев, А.А., 2000, səh 71].

Öz funksiyalarına görə pedaqoji ünsiyyət bütün subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsini quran məlumatlandırıcı, həvəsləndirici, əlaqələndirici təhsil prosesidir. Şagird və tələbənin uğuruna onu motivasiyaya təhrik xeyirxah, dəstəkləyici təmas mühiti kömək edir, ünsiyyəti asanlaşdırır, özünü həyata keçirməyə və şagirdin, tələbənin daha da inkişafına kömək edir.

Ünsiyyət işgüzar və şəxslərlərarası ola bilər. Peşəkar pedaqoji ünsiyyətin müxtəlif növləri (müəllimlə şagirdlər arasında, digər müəllimlərlə, məktəb direktoru ilə, metodistlə ünsiyyət) müəllimin qarşıya qoyduğu vəzifələr və onların həlli üsulları ilə fərqlənir. Müəllimin müxtəlif ünsiyyət növlərini mənimsəməsi onun peşəkar davranışını təmin edir.

Müəllim və şagirdlər, tələbələr arasında şagirdlərin, tələbələrin motivasiyasının və təhsil fəaliyyətinin yaradıcı təbiətinin inkişafı, şagird və tələbə şəxsiyyətinin düzgün formalaşması üçün ən yaxşı şərait yaradılması pedaqoji ünsiyyətlə bağlıdır. Bu cür ünsiyyət əlverişli emosional iqlim şəraiti yaratmaqla öyrənci qrupunda sosial-psixoloji proseslərin idarə edilməsini təmin edir və müəllimə öz şəxsi xüsusiyyətlərindən maksimum istifadə etməyə imkan verir. Bu zaman peşəkar səriştəli müəllim şəxsiyyəti pedaqoji fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün əsas alətə çevrilir [Slavin, R.E., 2018, səh 23].

Şəxsiyyətin şəxsiyyət tərəfindən yetişdirilməsi ideyası müasir tədris prosesinin humanistləşdirilməsinin əsasını təşkil edir. Humanist pedaqoji proses qarşılıqlı əlaqə və dialoq, yaradıcı, fərdi və fərdiləşdirilmiş qarşılıqlı əlaqəyə istinad edən prosesdir. Humanist pedaqoji proses təkcə bilik, bacarıq, və vərdislərin, fəaliyyət üsullarının məzmununun müəllimdən şagirdlərə, tələbələrə ötürülməsini deyil, həm də onların qarşılıqlı zənginləşməsinin, şəxsi inkişafının təmin edilməsidir. Psixoloji biliklərə yiyələnmiş müəllim peşə fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə görə, işgüzar ünsiyyət nümunələrinin daşıyıcısıdır. Nəticədə, işgüzar ünsiyyət standartı olan belə peşəkar davranışı mənimsəmiş müəllimlər tədris prosesində uğur qazananlardır. Pedaqoji prosesdə ünsiyyət, ilk növbədə, müəyyən məqsədlər üçün və praktik fəaliyyətin müəyyən şərtlərində bir-biri ilə ünsiyyət quran insanların zehni fəaliyyətinin nümunələridir. Psixoloji biliklərə malik müəllim ünsiyyəti təkcə uşaqların zehni fəaliyyətinin xüsusiyyətləri haqqında lazımi məlumatları əldə etmək üçün deyil, həm də onların zehni inkişafının yaş dinamikasını, daxili aləmini düzgün başa düşmək üçün əlverişli şərait yaradır. Onsuz təhsil prosesini idarə etmək, məktəblinin, tələbənin zehninə, hisslərinə və iradəsinə mənəvi cəhətdən sağlam təsir formalarını təşkil etmək mümkün deyil.

Bəzi müəllimlər bəzi hallarda ünsiyyətdə çətinlik çəkirlər. Aydın olur ki, müəllimin kommunikativ qabiliyyətlərinin inkişafında (özünü təkmilləşdirməsində) yalnız şəxsi, xüsusi çətinliklərini nəzərə almaq yetərli deyil. Bu sahənin psixoloji aspektini təhlil etməklə, əsas psixoloji prinsip və metodlara riayət etməklə müəllimlərə qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən gəlməyə kömək etmək mümkündür. Təhsilin psixologiyasına yönəlmiş geniş spektrli müxtəlif təlimlər, kurslar və praktiki məşğələlər müəllimlərin bilik və bacarıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir və onlara öz peşələrində uğur qazanmağa kömək edə bilər [Ильин, Е.П., 2009, səh 25]. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil praktikasında psixologiya metodlarından istifadə təkcə pedaqoji işi asanlaşdırmır, həm də

şagirdlərin, tələbələrin əldə etdikləri biliklərin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırma bilər. Nəticə etibarilə, bu, şagird və tələbələrə həyatda daha yaxşı nəticələr əldə etməyə kömək etmə imkanları yaradır. Onu da vurğulamalıyıq ki, pedaqoji fəaliyyətdə psixologiyanın metod və prinsiplərindən istifadə müəllimlərə şagirdlərlə, tələbələrlə daha səmərəli ünsiyyət qurmağı öyrənməyə və öz işlərində daha yaxşı nəticələr əldə etməyə dəstək olur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir şagirdin, tələbənin özünəməxsus fərdi inkişaf trayektoriyası var ki, müəllimlər də təlim üçün optimal şərait yaradarkən, yeni bilik və bacarıqların formalaşması zamanı bu amili nəzərə almalıdırlar.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan dilində:

1. Məmmədov, T., 2011, Təhsil psixologiyasının əsasları, Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı.
2. Həsənova, S., 2015, Pedaqogika və psixologiya, Bakı: Nurlan Nəşriyyatı.
3. Hacıyeva, M., 2018, Müəllim-şagird ünsiyyəti: nəzəri və praktik aspektlər, Bakı: Maarif.
4. Əliyev, Q., 2012, Təlim və tərbiyədə psixoloji əsaslar, Bakı: Elm.
5. Quliyev, A., 2019, Müasir pedaqoji prosesdə ünsiyyətin rolu, Bakı: Təhsil.

2. Rus dilində:

6. Леонтьев, А.А., 1996, Психология общения, Москва: Смысл.
7. Выготский, Л.С., 1983, Мышление и речь, Москва: Педагогика.
8. Рогов, Е.И., 2010, Настольная книга практического психолога, Москва: Владос.
9. Ильин, Е.П., 2009, Психология общения и межличностных отношений, Санкт-Петербург: Питер.
10. Бодалев, А.А., 2000, Психология личности и общения, Москва: Академия.

3. İngilis dilində:

11. Woolfolk, A., 2016, Educational Psychology (13th ed.), Boston: Pearson Education.
12. Vygotsky, L.S., 1978, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, MA: Harvard University Press.
13. Slavin, R.E., 2018, Educational Psychology: Theory and Practice (12th ed.), Boston: Pearson.
14. Goleman, D., 1995, Emotional Intelligence, New York: Bantam Books.
15. Hargie, O., 2011, Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice (5th ed.), London: Routledge.